

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 219 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukurullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

SUG'URTA BOZORINI TARTIBGA SOLISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI

Tursunova Maftuna Agzamovna
tadqiqotchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada milliy sug'urta bozorini isloh qilish va uning jadal rivojlanishini ta'minlash yo'llari o'rganilgan. Shuningdek, sug'urta xizmatlarining talab yuqori bo'lgan yangi turlarini joriy etish, iste'molchilarning sug'urta bozoriga bo'lgan ishonchini oshirish va sohani tartibga solishda innovasion yondashuvlarni qo'llash jarayonlari tahlil qilingan. Maqolada sohadagi ilmiy izlanishlar tahlil etilib, zamonaviy sug'urta bozori faoliyatining asosiy tamoyillari keltirilgan. Sug'urta tashkilotlari faoliyati samaradorligini oshirish, ularning xo'jalik yurituvchi sub'ektlar rivojlanishiga qo'shgan hissasini yanada oshirish va barqarorlikni ta'minlash maqsadida innovasion rivojlanishini boshqarish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: sug'urta bozori, xizmatlar, innovasion faoliyat, iste'molchilar, sug'urta kompaniyalari.

Abstract: This article examines ways to reform the national insurance market and ensure its rapid development. Also, the processes of introducing new types of insurance services that are in high demand, increasing consumer confidence in the insurance market, and applying innovative approaches to the regulation of the industry are analyzed. The article analyzes scientific research in the field and presents the main principles of the modern insurance market. In order to increase the efficiency of the activity of insurance organizations, to further increase their contribution to the development of business entities, and to ensure stability, proposals and recommendations have been developed for the management of innovative development.

Key words: insurance market, services, innovative activity, consumers, insurance companies.

Аннотация: В данной статье рассматриваются пути реформирования национального страхового рынка и обеспечения его быстрого развития. Также анализируются процессы внедрения новых видов страховых услуг, пользующихся повышенным спросом, повышения доверия потребителей к страховому рынку, применения инновационных подходов к регулированию отрасли. В статье анализируются научные исследования в данной области и представлены основные принципы современного страхового рынка. В целях повышения эффективности деятельности страховых организаций, дальнейшего увеличения их вклада в развитие субъектов предпринимательства, обеспечения стабильности разработаны предложения и рекомендации по управлению инновационным развитием.

Ключевые слова: страховой рынок, услуги, инновационная деятельность, потребители, страховые компании.

KIRISH

Sug'urta bozori faoliyatini takomillashtirish, uning samaradorligini oshirish va yalpi ichki mahsulot yaratishdagi hissasini ko'paytirish, shuningdek, tadbirkorlik barqarorligini ta'minlashga qaratilgan harakatlar sug'urta sohasida innovatsiyalarni qo'llashga asoslanishi kerak. Bunda muammolarni keltirib chiqaruvchi va aniq sohada innovasion yondashuvlarni ishlab chiqish hamda amalga oshirishga to'sqinlik qiluvchi sabablarni aniqlash va ularni bartaraf etish muhim ahamiyatga ega. So'nggi yillarda O'zbekistonda moliya bozorini yanada rivojlantirish, aholini sifatli moliyaviy xizmatlar bilan qamrab olishni kengaytirish, sug'urta tashkilotlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash va iste'molchilarning huquqlari hamda qonuniy manfaatlarini himoya qilish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari izchil amalga oshirilmoqda. Bugungi islohotlar bosqichida iqtisodiyotning barqaror o'sishini ta'minlash, aholi hayotining sifati va darajasini oshirishga yo'naltirilgan moliyaviy xizmatlarni rivojlantirish talab etiladi. Bu sug'urta bozorining rolini kuchaytirish va sug'urta vositalarini keng qo'llash zarurligini ko'rsatmoqda. Shuningdek, milliy sug'urta bozorini isloh qilish, uning jadal rivojlanishini ta'minlash, talab yuqori bo'lgan sug'urta xizmatlarining yangi turlarini joriy etish va iste'molchilarning sug'urta bozoriga bo'lgan ishonchini oshirish kabi masalalar bugungi kunning dolzarb muammolaridan sanaladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

So'nggi yillarda O'zbekistonda sug'urta faoliyatini tartibga solish bo'yicha salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 2-avgustdagi "O'zbekiston Respublikasining sug'urta bozorini isloh qilish va uning jadal rivojlanishini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risi-

da¹gi PQ-4412-son¹ qaroriga [1] ko'ra, sug'urta sohasida normativ-huquqiy bazani takomillashtirish, xalqaro standartlar va tavsiyalarni joriy etish yo'nalishida ishlarni davom ettirish muhim vazifa etib belgilangan. Bu islohotlar natijasida ilmiy tadqiqotchilar sug'urta faoliyatini tartibga solish bo'yicha chuqur izlanishlar olib borish, xorijiy tajribani o'rganish va eng so'nggi yutuqlarni sug'urta sohasini rivojlantirishda qo'llash vazifasi oldiga qo'yilmoqda.

Mazkur sohada ko'plab olimlar izlanishlar olib borgan. Masalan, professor Robert W. Klein (AQSh) o'z tadqiqotida sug'urta tarmog'ining rivojlanishi davomida tartibga soluvchi organlar o'z nazorat va siyosatlarini muntazam ravishda takomillashtirib borganini qayd etgan. Uning fikricha, sug'urta faoliyatini tartibga solish uzluksiz jarayon bo'lib, jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozlari kabi ko'plab omillar bunga ta'sir ko'rsatadi [2].

Andy Winklarning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, 2008–2009-yillardagi jahon moliyaviy inqirozi sug'urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatgan, shuning uchun xalqaro va milliy tartibga soluvchi organlar kapital talablari va boshqa standartlarni qayta ko'rib chiqishga ahamiyat qarata boshlashdi [3].

Ekspertlardan yana bir guruh sug'urta kompaniyalarining turi va murakkabligi davlat organlarining faoliyatiga ta'sir ko'rsatishi mumkinligi haqida fikr bildirgan. Ularning ta'kidlashicha, sug'urta kompaniyasining o'lchami va murakkabligi davlat organlaridagi xodimlar soni va budjet miqdoriga ta'sir etishi mumkin [4].

Sug'urta faoliyatini tartibga solish masalalari bo'yicha Baird Webel va Carolyn Cobb ham ilmiy izlanishlar olib borgan. Ular ta'kidlashicha, sug'urta faoliyatini tartibga solishning asosiy maqsadi – sug'urta kompaniyalarining to'lov qobiliyatini ta'minlash va ularning faoliyatini monitoring qilish orqali iste'molchilar manfaatlarini himoya qilishdir. Baird Webel fikriga ko'ra, odatda, sug'urta mahsuloti iste'molchilari sug'urta kompaniyasi bilan teng pozitsiyada bo'lmagani sababli, sug'urta shartnomasi shartlarini davlat nazorat qilishi lozim [5].

Henry Ellis hayotni sug'urtalash bilan shug'ullanuvchi kompaniyalar faoliyatini umumiy sug'urta tarmog'idagi kompaniyalarga qaraganda davlat tomonidan qattiqroq tartibga solish va nazorat qilish zarur, degan fikrni ilgari surgan [6]. Dosent X. Shennaevning tadqiqotida sug'urta faoliyatini tartibga solishning xalqaro tajribasi AQSh, Evropa Ittifoqi, Buyuk Britaniya, Germaniya, Yaponiya va Xitoy kabi mamlakatlar misolida tahlil qilingan. Uning tadqiqotlari globalizasiya sharoitida jahon miqyosida sug'urta faoliyatini tartibga solishdagi o'zgarish va tendensiyalarni qamrab olgan bo'lib, sug'urta sohasida ilg'or va zamonaviy shakllarni O'zbekiston amaliyotiga joriy etish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan [7].

Shuningdek, sug'urta faoliyatini tartibga solish bo'yicha ilmiy izlanishlarning etarli darajada olib borilmayotgani bu sohadagi kamchiliklardan biri hisoblanadi. Sug'urta faoliyatini tartibga solish va nazorat qilishda zarur chora-tadbirlarni ishlab chiqish, uni rivojlantirish va innovasion usullarni joriy etish bugungi kunda dolzarb ahamiyatga ega.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Milliy sug'urta bozorini isloh qilish, uning jadal rivojlanishini ta'minlash, sug'urta xizmatlarining yangi turlarini joriy etish va iste'molchilarning bozorga bo'lgan ishonchini oshirish bo'yicha ilmiy izlanishlar qiyosiy tahlil qilindi. Sug'urta bozori faoliyatining asosiy tamoyillari, sug'urta tashkilotlari faoliyatini samarali tartibga solish va ularning xavfsizligi hamda barqarorligini ta'minlashda innovasion rivojlanish muhim ekanligi asoslandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatimizning zamonaviy milliy iqtisodiyotining ajralmas qismi sifatida sug'urta bozori alohida o'rin tutadi. Uning mavjudligi jamiyat a'zolarini (aholi, xo'jalik subyektlari va boshqa tashkilotlar) turli tasodifiy xavf va tahdidlardan himoya qilish zarurati bilan bog'liq. Sug'urta bozori bozor iqtisodiyotining alohida segmenti bo'lib, bu sohadagi asosiy subyektlar sug'urta xizmatlarini ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilardir. Ular o'rtasida moliyaviy, ya'ni sug'urta munosabatlarini amalga oshirishda ko'plab vositachilar ham ishtirok etadi.

Sug'urta mahsulotini tovar sifatida sotib olish va sotish jarayonida talab va taklif shakllantiriladi. Sug'urta bozorining tabiati va mazmunini, uning tarkibiy elementlarini (institutlarini), shuningdek, subyektlar o'rtasidagi munosabatlar mexanizmini tushunish uchun sug'urta munosabatlarining o'ziga xos xususiyatlari, biznesda yuzaga keladigan muammolar va innovasion boshqaruv yondashuvlarini aniqlash muhim ahamiyatga ega.

O'zbekistonda sug'urta bozorining shakllanishi va rivojlanishi milliy iqtisodiyotda bozor munosabatlarining yuqori darajada rivojlanganligidan dalolat beradi. Zamonaviy sug'urta bozori faoliyatining asosiy tamoyillari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- sug'urta faoliyatini markazlashtirmaslik va monopoliyadan chiqarish;
- sug'urta xizmatlarini ko'rsatishda raqobatni rivojlantirish;
- talab va taklif qonunlariga asoslangan narx va hisob-kitob erkinligi;

1 <https://lex.uz/docs/4459802>

- qayta sug'urtalashda raqobat va hamkorlikni birlashtirish;
- yirik va o'ta xavfli risklarni sug'urtalash uchun fondlar va assosiasiyalar yaratish;
- sug'urta qoplamasining kafolatlari va ishonchligini ta'minlash;
- sug'urta shartnomalariga oshkoralikni ta'minlash va ma'lumotlarga kirish imkoniyatini yaratish.

Sug'urta bozorini qurish tamoyillari, mintaqada muayyan vaqtda shakllangan sug'urta xizmatlari sharoitlari bozor kon'yunkturasini belgilaydi. Shuni ham qayd etish kerakki, sug'urta biznesidagi zamonaviy tendensiyalardan biri majburiy sug'urta ulushining ortishi va ixtiyoriy sug'urta ulushining kamayishi hisoblanadi.

Xo'jalik yurituvchi subyektlar uchun xavf va tahdidlar o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan zamonaviy sharoitda, O'zbekistonda sug'urta faoliyati ko'lamini kengaytirishga va sug'urta sohasida innovasion yondashuvlardan foydalanishni samarali yo'lga qo'yishga obyektiv ehtiyoj sezilmoqda. Ushbu jarayonlarni boshqarish, sug'urta kompaniyalarini faollashtirish va tadbirkorlik faoliyati barqarorligini ta'minlash uchun davlat boshqaruvini kuchaytirish va sug'urta xizmatlariga bo'lgan talab va jozibadorlikni oshirishga shart-sharoit yaratish muhim ahamiyatga ega.

Sug'urta tashkilotlari faoliyatini innovasion asosda takomillashtirish lozim, chunki zamonaviy fanda "innovasiya", "innovasion faoliyat" va "innovasion jarayonlar" kabi tushunchalar keng qo'llaniladi. Biroq, ushbu masalalar bo'yicha yagona fikr mavjud emas va ayniqsa, sug'urta sanoatida innovasion komponent kam yoritilgan. Innovasiyani ma'lum vaqt va jamiyat talabiga mos ravishda yaratilgan yangi mahsulot sifatida qarash mumkin.

Sug'urta sohasidagi innovasiyalar sug'urta xizmatlarining qiymatini oshirish, yangi va yaxshiroq imtiyozlar yaratish, sug'urta mahsulotlarini iste'molchilar ehtiyojlariga moslashtirish, xizmat ko'rsatish vaqtini qisqartirish, xizmatlarni olish xarajatlarini kamaytirish va rentabellikni oshirishga qaratilgan bo'lishi kerak. Bunday yondashuv sug'urta tashkilotlari faoliyatini kengaytirishga, ularning bozordagi mavqeini mustahkamlashga yordam beradi.

Sug'urta biznesidagi innovasiyalarning mohiyati innovasiyaning funksiyalari va xossalari, innovasion jarayonlarning qonuniyatlari hamda innovasiyalarni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda ifodalanadi. Innovasiyalarning uslubiy asoslarini hisobga olish sug'urta bozorining yanada samarali rivojlanishiga xizmat qiladi.

Innovasiyalarni tavsiflashda turli xil yondashuvlarni hisobga olgan holda, ularni natija, jarayon, tizim yoki kompleks o'zgarish sifatida ifodalash mumkin. Bozor iqtisodiyoti sharoitida, zamonaviy tadbirkorlikning kamchiliklarini e'tiborga olsak, eng maqbuli utilitar yondashuv bo'lib, bu yondashuv sug'urta biznesidagi innovasiyalarning mohiyati va mazmunini aniqlash uchun eng maqbuldir. Sug'urta innovasiyalari asosan sug'urta bozorida – sug'urta mahsulotini ishlab chiqarish, taqsimlash, ayirboshlash va iste'mol qilish jarayonlarida asosiy subyektlar o'rtasidagi munosabatlar tizimida vujudga keladi.

Bundan tashqari, ilmiy ishlanmalar, takliflar, innovasiyalar va nou-xau hamda ularni sinovdan o'tkazish natijasida professional kadrlarni tayyorlash zarurati ham paydo bo'ladi.

Sug'urta innovasiyalari innovasion jarayonning turli bosqichlarida paydo bo'lishi mumkin, jumladan:

- prinsipial jihatdan yangi sug'urta mahsulotini yaratish;
- sifatni yaxshilash yoki yangi iste'mol xususiyatlarini qo'shish;
- sug'urta xizmatlari turlarini kengaytirish;
- xizmat ko'rsatish shartlari va xarajatlarini qisqartirish;
- sug'urta mahsulotiga texnik xizmat ko'rsatishni takomillashtirish;
- mavjud xizmatlarni sotish kanallarini rivojlantirish;
- sug'urta faoliyatini boshqarishni takomillashtirish;
- yangi marketing texnologiyalaridan foydalanish;
- konsalting vositalaridan moslashuvchan foydalanish;
- sug'urta kompaniyalarining tashqi muhit elementlari bilan aloqalarini takomillashtirish va boshqalar.

Sug'urta faoliyatining innovasion rivojlanishini boshqarish sug'urta jarayonlarini tartibga solish, tadbirkorlik va jamiyatni turli xil bezovta qiluvchi ta'sirlardan himoya qilish, shuningdek, ularning uyg'un va barqaror rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan. Bu sug'urta sohasining mustahkam va samarali faoliyatiga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, sug'urta tashkilotlarining innovasion faoliyatini boshqarish moslashuvchan va sug'urta faoliyatining o'ziga xos mintaqaviy sharoitlariga muvofiqlashtirilgan bo'lishi kerak. Boshqaruvning o'zi ham innovasiyalarga muhtoj bo'lib, bu esa belgilangan maqsadlarga eng kam xarajatlar bilan, vaqtni qisqartirish va rentabellikni oshirish orqali erishishni ta'minlaydi. Shu bilan birga, biznes barqarorligi va xavfsizligini kafolatlaydi.

Bunga erishish uchun boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish, ya'ni zamonaviy shart-sharoitlarga va boshqaruv vositalarining imkoniyatlariga moslashtirish zarur. Bu tizim chora-tadbirlar, rag'batlantirish, yondashuvlar va boshqaruv vositalarining uyg'un tartibini ifodalaydi.

Shunday qilib, sug'urta tashkilotlari faoliyati samaradorligini oshirish, ularning faoliyatini tartibga solish va tadbirkorlik subyektlarining xavfsiz rivojlanishiga qo'shgan hissasini oshirish maqsadida sug'urta tashkilotlarining innovasion rivojlanishini yanada takomillashtirish zarur. Bu usul sug'urta bozorida barqaror rivojlanish va xavfsizlikni ta'minlashda muhim qadam bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 2 августдаги “Ўзбекистон Республикасининг суғурта бозорини ислоҳ қилиш ва унинг жадал ривожланишини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4412-сон қарори. <https://lex.uz/docs/4459802>.
2. Robert W. Klein, Principles for Insurance Regulation: An Evaluation of Current Practices and Potential Reforms, The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice volume 37, pages 175–199 (2012).
3. Andy Winkler, Developments in the Regulation of Global Insurers: A Primer, May 13, 2015. <https://www.americanactionforum.org/research/developments-in-the-regulation-of-global-insurers-a-primer/>.
4. Policy Guidance on the Structure of Insurance Regulation and Supervision, OECD 2020, <http://www.oecd.org/finance/insurance/Policy-Guidance-on-the-Structure-of-Insurance-Regulation-and-Supervision.htm>.
5. Baird Webel, Carolyn Cobb, Insurance Regulation: History, Background, and Recent Congressional Oversight. <https://www.everycrsreport.com/reports/RL31982.html>.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

